

**Михаил Леонидович Калужский, канд. филос. наук, доцент каф.
«Организация и управление наукоемкими производствами»**

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК В СИСТЕМЕ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация: В статье исследуется трансформация сетей поставок в условиях перехода к сетевым формам товарного производства и распределения. Автор анализирует институциональные процессы, связанные с формированием товаропроводящих сетей нового типа, основанных на ведущей роли потребителей в цепях поставок. Особое внимание уделено адаптации к российским условиям международного опыта реорганизации цепей поставок. По результатам исследования обосновывается необходимость корректировки маркетинговой практики российских товаропроизводителей с учетом закономерностей развития сетевых форм товародвижения.

Ключевые слова и словосочетания: управление цепями поставок, распределительная логистика, маркетинговая логистика, оптимизация поставок, цепи поставок, институциональная трансформация, товарное производство, логистический провайдер.

В системе товарного производства реорганизация цепей поставок неразрывно связана с автоматизацией и ускорением бизнес-процессов за счет переноса их в виртуальную (облачную) среду. Суть этого процесса заключается в переходе от *«традиционных методов ведения бизнеса к электронной торговле»*, основанном на ускорении реакции на изменения потребительского спроса *«при появлении новых возможностей на рынке»* [4, с. 22]. При этом наибольшие сложности решение проблемы реорганизации поставок несет для производителя, поскольку требует кардинального пересмотра организации производства. Речь идет о решении двух основных задач:

- 1) реструктуризации производства;

2) реорганизации коммуникаций.

Самостоятельно решить указанные задачи не под силу ни одному, даже самому крупному производителю, поскольку это подразумевает отказ от части управленческих функций в пользу независимых посредников. Даже наоборот, чем крупнее товаропроизводитель, тем сложнее ему перестроить свою работу. Однако именно эти задачи определяют эффективность организации поставок.

1. Реструктуризация производства напоминает классическую японскую систему «Канбан» («точно-в-срок») с той разницей, что критерием эффективности производства служит не ритмичность с минимумом складских запасов, а скорость выполнения поступающих заказов и гибкость производственных мощностей. Это значительно усложняет долгосрочное и среднесрочное планирование, делая массовое производство неконкурентоспособным. На место производству готовой продукции приходит массовое производство полуфабрикатов, которые «доводит» под индивидуальные заказы следующее звено цепи поставок.

В качестве примера можно привести производство китайских сотовых телефонов, где крупные производители сосредоточены на массовом изготовлении унифицированных комплектующих. Тогда как более мелкие производители из этих комплектующих собирают огромный ассортимент сотовых телефонов различных брендов и дизайна под запросы конечных покупателей. Такой подход позволяет обеспечить максимальную гибкость производства, чутко реагирующего на изменения рыночного спроса. Любое изменение структуры или размера заказов ведет к обновлению ассортимента, инициатором которого является потребительский спрос. Не случайно ведущую роль в сетевой модели производства продукции играют «*предпродажи*» (*pre-sales*), предусматривающие отсрочку выполнения заказа после его предоплаты на срок производственного цикла.

Конкурентоспособность производителей зависит здесь от ускорения производственного цикла и оптимизации поставок сырья и комплектующих. При этом решающее значение приобретает логистическая среда рынка, состоящая из логистических посредников (провайдеров).

2. Реорганизация коммуникаций заключается в переходе от внутрифирменных коммуникаций к межфирменным (внутрисетевым) коммуникациям, что значительно усложняет организацию информационных потоков, связанных с поставками сырья, производством и отгрузкой продукции. Ведущим фактором конкурентоспособности ставится скорость, согласование и информационное обеспечение принимаемых решений, напрямую влияющих на конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей [3, с. 109].

Переход к ориентации товаропроизводителей на покупательский спрос, как основной элемент организации поставок, раскрывается в концепции синхронизированного с покупателями планирования ресурсов (*Customer Synchronized Resource Planning*), схема которой показана на рисунке 1. Концепция предлагает взаимную интеграцию информационных, финансовых и материальных потоков в единую систему управления производством потребительских товаров, ориентированную на удовлетворении потребительского спроса.

Рис. 1. Ориентация на заказы в CSRP-системах [5, с.63]

Отправной точкой для принятия маркетинговых решений в CSRP-системах служит информация о произведенных и оплаченных покупках в

действующей цепи поставок. Такая информация запускает механизм не только управления маркетингом, но и производственного планирования, а также планирования поставок готовой продукции. В результате возникает то, что Ф. Котлер назвал *«сетью образующих ценность отношений»* (*Network of value-laden relationships*), в которой конкурентная борьба разворачивается между сетями, а не между входящими в них компаниями [2, с. 43].

Огромное значение для решения этой задачи приобретают облачные сервисы независимых провайдеров, экономящие средства предприятий на приобретение дорогостоящего оборудования и программного обеспечения. Не случайно многие авторы определяют разделение материальных и информационных потоков как революционное изменение в развитии мировой экономики [1, с. 279]. Этот сдвиг проявляется в институциональном переходе от оптимизации товародвижения к оптимизации информационного обмена в цепях поставок, когда основной целью управления становится сбор информации *«о требованиях покупателей и потребителей»* [3, с. 113].

В результате торговая, транспортная и складская логистика в маркетинговых сетях замещается распределительной логистикой. Причем в управлении цепями поставок, так или иначе, принимают участие все участники товародвижения, включая покупателей. Р.Б. Хэндфилд и Э.Л. Николс отмечают по этому поводу, что распределение информации определяет процесс распределения полномочий в цепях поставок [4, с. 340].

Общая тенденция трансформации сетей поставок развивается в направлении замещения традиционных служб снабжения и сбыта сетевыми системами *«управления ресурсами предприятия»* [5, с. 26]. Готовые облачные решения в этой области достаточно широко представлены не только за рубежом, но и на российском рынке. Пока их главным недостатком служит чрезмерная ориентированность на рынок B2B и недостаточное внимание к рынкам B2C и C2C. Сегодня проблема заключается в слабой интегрированности облачных решений в инфраструктуру виртуального потребительского рынка.

Библиографический список

1. Koch, R. The Financial Times guide to strategy: how to create and pursue a winning strategy. 4th ed. / R. Koch. – London: Prentice Hall, 2011. – 392 p.
2. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – СПб.: Питер, 1998. – 896 с.
3. Кристофер, М. Маркетинговая логистика / М. Кристофер, Х. Пэк, – М.: Технологии, 2005. – 200 с.
4. Хэндфилд, Р.Б. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности / Р.Б. Хэндфилд, Э.Л. Николс. – М.: Вильямс, 2003. – 416 с.
5. Юрасов, А.В. Электронная коммерция / А.В. Юрасов. – М.: Дело, 2003. – 482 с.

Spin-код: 1441-9901.

ОГЛАВЛЕНИЕ

В. А. Бадрызлов, А. Е. Земцов Приложение теории случайных графов к практике вирусного маркетинга.....	3
Ю. В. Баранов Характеристика социально-трудовой сферы в Омской области.....	11
Т. В. Богданчикова О роли психофизиологического потенциала работника	17
Н. В. Боровских, Е. А. Кипервар Влияние факторов макросреды на стратегию развития предприятий легкой промышленности.....	21
Т. И. Гордиевич Познавательная модель формирования компетенций по дисциплине «Организационное поведение».....	31
Л. С. Горскина К вопросу о методах оценки эффективности труда	37
Е. С. Дубенская, И. А. Романов Рейтинговая оценка качества жизни населения региона.....	45
М. Л. Калужский Реорганизация цепей поставок в системе товарного производства.....	51
К. В. Крумина Некоторые аспекты изучения экономических терминов (в области «Экономика труда»).....	56
А. Г. Лапкина Дистанция власти как показатель оценки трудовой демократии.....	60
А. Е. Мрачковский, Е. В. Медведев К вопросу о совершенствовании механизма трудовой адаптации мигрантов.....	65
С. Г. Полковникова, В. И. Белых Стратегическое планирование деятельности предприятия в условиях конкуренции.....	72
В. Ф. Потуданская Социальная ответственность как ключевой приоритет стратегии развития ВУЗа	81

УДК 658+332
ББК 65.29+65.9(2Рос...)
О-64

Редакционная коллегия:

В. А. Цыганков, д-р экон. наук, профессор (ответственный редактор);
Е. В. Слюсарева, канд. экон. наук, доцент;
Л. С. Горскина, канд. экон. наук, доцент;
В. В. Сидельцев, ст. преподаватель (ответственный секретарь)

О-64 **Организационно-управленческие аспекты экономического развития предприятий и регионов** : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 28 апр. 2017 г.) / Минобрнауки России, ОмГТУ ; [редкол.: В. А. Цыганков (отв. ред.) и др.]. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2017. – 160 с. : ил.

ISBN 978-5-8149-2508-4

Рассмотрены актуальные вопросы экономики, предпринимательства, управления трудом и производством, социальной сферы. Проанализированы основные проблемы современной экономики и предложены пути их решения. Тематика материалов отражает сложность протекающих в настоящее время социально-экономических процессов.

Издание адресовано широкому кругу читателей – ученым, специалистам предприятий, аспирантам, магистрантам и студентам экономических специальностей высших учебных заведений, а также всем, кто интересуется проблемами российской экономики.

УДК 658+332
ББК 65.29+65.9(2Рос...)

Печатается в авторской редакции

Компьютерная верстка *О. Г. Белименко*

Для дизайна обложки использованы материалы
из открытых интернет-источников

Подписано в печать 13.07.17. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага офсетная.
Отпечатано на дупликаторе. Усл. печ. л. 10,00. Уч.-изд. л. 10,00.
Тираж 100 экз. Заказ 565.

Издательство ОмГТУ. 644050, г. Омск, пр. Мира, 11; т. 23-02-12.
Типография ОмГТУ